

SOVET MAFKURASI ASOSIDAGI TEATR SAN'ATINING SHAKLLANISHIDAGI O'ZARO HAMKORLIKLAR

Qodirov Nodir Bekzod o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 4-kurs talabasi

qodirovnodir322@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida professional teatr san'atining shakllanishi va rivojlanishida tatar teatr truppalarining o'rni hamda mahalliy havaskorlar bilan olib borilgan ijodiy hamkorlik masalalari tahlil qilinadi. Fotima Ilskaya kabi aktrisalarining o'lka madaniy hayotidagi roli, xayriya spektakllari va ayollar truppalarining faoliyati arxiv ma'lumotlari va davriy matbuot materiallari asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, tatar teatri, "Sayyor" truppasi, Fotima Ilskaya, "Sharq kechalari", teatr madaniyati, xayriya, milliy uyg'onish.

Tatar teatr truppalari Turkistonga tez-tez ijodiy safar uyushtirib turganlar. Bundan asosiy maqsad, Turkistonda yevropacha teatr san'atini keng targ'ib qilishdan iborat bo'lgan. Qozon shahrining teatr truppalariidan biri "Sayyor" truppasining dastlabki aktrisalaridan bo'lgan Fotima Ilskaya 1917 yil oktyabr oyida Toshkent shahrida ijodiy safardalik vaqtida "Voyenniy sobraniya" binosida mahalliy havaskorlarning "Cho'lpon" truppasi bilan hamkorlikda "Sotilgan qiz" nomli pyesa sahnaga qo'yilgan. Tatar ayollari yerli xalq orasida teatr san'atining keng yoyishning yo'llaridan biri mahalliy havaskorlik truppalari bilan hamkorlik qilishda deb bilgan. Xususan, bunday ijodiy hamkorlikni dastlab Fotima Ilskaya boshlab bergan. U Turkistonda ko'p marotaba bo'lgan va muxlislar e'tboriga tushgan hamda o'lkada madaniy hayotning jonlanishida muhim rol o'ynagan aktrisa edi.

Mahalliy aholi orasida teatr san'atiga bo'lgan qiziqishni kuchayishida turkistonlik havaskorlarni tatar truppalari bilan hamkorlikda sahna asarlari yaratishlari ham sabab bo'lgan. Xususan, Fotima Ilskaya mahalliy havaskorlar bilan ijodiy hamkorlik qilib ko'p asarlarni sahnalashtirgan. 1918 yilning 21 may kuni Qozoli ovulida Fotima Ilskaya rahbarlik qilayotgan mahalliy havaskorlar truppasi bilan tatar truppasi hamkorlikda Ayoz afandining "Muallima" drammasi va "Bir soatlik xotin" pyesalari o'ynalgan. Tomosha xalq ommasi

tomonidan qizg'in qarshi olingan. Hamkorlikda qo'yilgan teatlardan tushgan mablag'lar madaniy-ma'rifiy ishlarni jonlantirishga sarf etilgan. Teatr tomoshalari ko'proq musulmon olamining ulug' bayramlaridan biri bo'lgan ramazon xayiti sharafiga uyushtirilgan. 1918 yil 13 sentyabr bayramning ikkinchi kunida Qozon shahridan kelgan Fotima Ilskayaning ishtirokida Fotix Amirxoning "Bir soatlik xotin" pyesalari o'ynalgan. Tushgan mablag'ni musulmon qiroatxonasiga taqdim etilgan. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ldiki, o'zbek milliy teatrining shakllanishida tatarlarining ham o'ziga xos hissalar bo'lgan. Bunday hamkorlik natijasida yevropacha teatr san'ati o'lkada keng miqyosda tarqalgan va milliy teatrning vujudga kelishida asosiy omillardin biri bo'lgan.

Shunday hamkorlik natijasi o'laroq, "Sharq kechalari" uyushtirilib, unda tatar aktyorlari hamda mahalliy havaskorlar bilan birgalikda tegishli rollarni ijro qilishgan. Teatr tomoshalariga tatar jamiyatlari ham homiylik qilgan. Jumladan, 1918 yil Ramazon Hayiti bayramining birinchi kunida "Muslimalar jamiyati" va "Ittifoq" jamiyatining tashabbusi bilan «Sharq kechasi» uyushtirilgan. Kechada tatar yozuvchisi Sharif Kamolning "Uylanish" nomli komediyasi tatar va mahalliy havaskorlik teatr truppalari hamkorligida sahnaga qo'yilishi rejalashtirilganligi haqidagi xabar matbuotda e'lon qilingan. Tatar truppalari Turkistonga kelishlari va sahna asarlarini qo'yib tez shuhrat qozonishlarida mazkur zamindagi mavjud qulay madaniy muhit sabab bo'lgan.

Xalq orasida teatr san'ati va undagi tomoshabinlarning tinglash madaniyati qanday bo'lishi haqida ma'lum tushuncha berish borasida matbuotda muntazam ravishda maqolalar berib borilgan. Jumladan, Z.Rahmatning "Teatrni nechuk onglarg'a" nomli maqolasida: "Yevropoliklar teatlarni ibodatxonalardan ortiq ko'rishadi. Sahnaga ochilgan paytda ibodat vaqtida qanday tartib-qoidaga amal qilsalar, tetrda ham shunday tartibni saqlab sahnadagi qo'yilayotgan asarni mazmuniga e'tiborlarini qaratadilar. Kamchiliklarini tuzatishga harakat qiladilar deyiladi". O'z navbatida muallif teatr haqida turkistonlik muxlislarda ham shunday tomoshabin madaniyati shakllanishini orzu qiladi.

Tatar xotin-qizlari tashabbuslari bilan milliy kechalar uyushtirilgan. Mazkur kechalar ham mahalliy aholining teatr san'atiga bo'lgan muhabbatni ortishiga sabab bo'lgan. 1918 yil 4 fevral kuni madrasai faxriyaning muallimalari Omina va Maryam xonimlarning tashabbuslari bilan milliy kecha uyushtirilgan. Maktab binosi kichikligi uchun Sadriddin Sayfulmulukovning maktabi binosi

ijaraga olingan. Bu paytga qadar Qozoli ovuli xotin-qizlari teatr ko'rmaganliklari tufayli ularga manzur bo'lganligi hamda tashabbuskor Omina, Ma'mina va Maryam Faxriddinoyalarga «Ulug' Turkiston» gazetasi tahririyati minnatdorchilik bildirishi to'g'risida aytib o'tilgan.

Shunda teatr kechalari Turkistonning barcha hududlarida uyushtirilib, bunda tatar ayollari jonbozlik ko'rsatib, jamg'arilgan mablag'ni kerakli maqsadlarga sarflaganlar. Jumladan, 1918 yil 18 oktyabrida Oqmasjidda tatar ayollari tomonidan ilk marotaba teatr qo'yilib, tushgan 500 so'm miqdoridagi mablag' shahidmozorni buzilgan quduqlarini ta'mirlash ishlariga sarflangan. Tatar ayollari hayriya ishlarida ham faol qatnashib, tushgan mablag'ni madaniy-ma'rifiy ishlarni muvaffaqiyatli olib borilishiga sarf etganlar. Ular madaniy kechalar uyushtirib, unda lotareya o'yinlari hamda bufetlarni tashkil qilganlar. 1918 yil Toshkentda ochlar foydasiga tatar, o'zbek va qozoq yoshlari tomonidan teatr qo'yilgan. U to'rt qismdan iborat bo'lib, Maxmud Kozmuyevskiyning "Ne qoner-ne qondirer" nomli pyesasi sahnaga qo'yilgan. Ikkinchi, uchinchi hamda to'rtinchi qismlarda musiqa, o'lanlar aytilib, raqs kechasi uyushtirilgan. Kechani tashkil etish va muvaffaqiyatli o'tishida Maryam Yenikeyeva, Gavhar Aliyeva, Ummul Hayot Umidova, Maryam Baxtiyarova va Shohida Boyburovalar tashabbus ko'rsatganlar. Kechada Eski va Yangi Toshkentning hamma ziyoli yoshlari ishtirok etganlar.

O'lkada sahna ko'rinishlari juda ko'plab qo'yilgan bo'lib, undan tushgan foyda hayriya ishlariga sarf qilingan. Bu esa iqtisodiy muammolarni ma'lum darajada hal etishga yordam bergan. Ushbuni fikrimiz dalili sifatida keltirishimiz mumkin. 1918 yilning 6 iyunida tatarcha kechalar uyushtirilib, unda tatar ayollari tomonidan bufet uyushtirilgan. tushgan mablag'ochlar jamiyatiga o'tkazilgan.

Tatar ma'rifatparvarlari ayollar kitob va gazetalar mutolaa qilib borishlari uchun kutubxonalarni ham tashkil etganlar. Mazkur kutubxonani mablag' bilan "Ittifoq" jamiyati ta'minlagan. Kutubxona qurilishiga mablag' to'plashda tatar ayollari faol ishtirok qilganlar.

Masalan, Toshkent shahrida ochilishi ko'zlangan qiroatxona uchun Fotima Sutushova 1917 yilda "Ittifoq" idorasi fondiga 145 so'm 55 tiyin iona sifatida topshirgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu mablag'ni u "qurbon bayrami"da qo'yilgan "tatarcha teatrda" yashil va qizil bo'yin bog'lar tayyorlab sotish orqali jamg'argan. Maqola so'ngida bu fidoiy ayolga tashakkur izhor qilinadi. 1918 yil

Toshkent shahrida tatar maktabi yonida qiroatxona ochilib, unda turk va tatar tilidagi gazeta va jurnallar mavjud bo'lgan. Qiroatxona faqat dushanba kunlari ayollarga xizmat ko'rsatgan. Bu kunda erkaklarga qiroatxonadan foydalanish uchun ruxsat berilmagan. Kutubxonada 300 dan ortiq rus va boshqa tillardagi kitoblar ham mavjud bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nasriddinova D. Madaniy taraqqiyot yo'lida // Tarix tilga kirganda ... Davriy to'plam № 1, - Namangan, 2007. – B. 55-56.
2. Рахмонов М.Р Узбекский театр с древнейших времен до 1917 г. –Т.: Изд-во литература и искусства. 1981. – С. 45
3. Кумўсников Х.Л. Истоки из истории дооктябрьского реализма, очерк истории дооктябрьского татарского театра. Казань, Тат. Кн. Изд-во, 1982, - С. 23.
4. Шукурова Х.С. Социализм и женчина Узбекистана. –Т., Из-во. Узбекистан, 1970. – С. 56

